

УДК 330.34.011

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ОСОБЕННОСТИ ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ**

**INNOVATIVE DEVELOPMENT: CHARACTERISTICS
AND CATCH-UP DEVELOPMENT FEATURES**

©Багдасарян Н. А.

Сибирский федеральный университет
г. Красноярск, Россия, bnl2008@rambler.ru

©Bagdasaryan N.

Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russia, bnl2008@rambler.ru

Аннотация. Предметом исследования в данной статье является рассмотрение понятия «догоняющее развитие» в контексте общей парадигмы инновационного развития. Цель работы состоит в том, чтобы раскрыть содержание, выявить основные характеристики и особенности нового догоняющего развития. Проводится анализ существующих подходов трактовки категории «догоняющее инновационное развитие». Раскрывается необходимость уточнения понятия с учетом постиндустриальных вызовов. Показывается целесообразность интерпретации «догоняющего инновационного развития» не просто как внедрение и адаптация заимствованных инновационных решений, но и как формирование новых институтов и механизмов, способствующих адаптации инноваций, расширению сферы их использования. Раскрывается необходимость использования сравнительных преимуществ национальной экономики как драйвера догоняющего инновационного развития. Сформулирован вывод о перспективности формирования эффективных институтов развития человеческого капитала, инновационных институтов для решения задач догоняющего инновационного развития России в постиндустриальном мире.

Abstract. The subject of the research in this article is the consideration of the concept of catch-up development in the context of the general paradigm of innovative development. The aim of the work is to reveal the content, to reveal the main characteristics and features of the new catch-up development. An analysis of existing approaches to the interpretation of the category catching up with innovative development is being carried out. The need to clarify the concept, taking into account post-industrial challenges, is revealed. It shows the expediency of interpreting catch-up innovation development not just as the introduction and adaptation of borrowed innovative solutions, but also as the formation of new institutions and mechanisms that facilitate the adaptation of innovations and expand the scope of their use. The need to use the comparative advantages of the national economy as a driver of catching up innovative development is disclosed. The conclusion is drawn that the formation of effective institutions for the development of human capital and innovative institutions is promising to meet the challenges of Russia's catching up innovative development in the post-industrial world.

Ключевые слова: догоняющее инновационное развитие, модель догоняющего инновационного развития, особенности догоняющего инновационного развития

Keywords: catching up innovative development, model of catching up innovative development, features of catching up innovative development

Необходимость догоняющего инновационного развития, как неотъемлемой компоненты развития национальной экономики, широко обосновывается научным сообществом [1–14, 18]. Инструменты и методы данного типа развития находят отражение в государственных решениях (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. Режим доступа: <https://goo.gl/T9g5ej?>) на уровне законодательных институтов, а также при принятии управленческих решений.

При этом в зарубежной и отечественной науке отмечается недостаточная теоретическая определенность *догоняющего инновационного развития*, что актуализирует потребность в уточнении содержания данного понятия.

Отечественные ученые рассматривают *догоняющее развитие* с разных сторон (Таблица 1), в том числе как:

– модель преодоления социально–экономического отставания страны от наиболее передовых стран мира на основе использования опыта экономически передовых (индустриальных) стран;

– модернизацию (технологическую и/или социально–экономическую, институциональную и т. д.) на основе заимствования зарубежных технологий, моделей организации производства, управления социально–экономическими системами;

– стратегию, выводящую российский душевой ВВП на уровень развитых стран;

– модель экономического развития, основанная на адаптации, инкрементации передовых технологических и институциональных заимствований;

– неоиндустриализацию пятого и частично четвертого технологического уклада;

– процесс продвижения в направлении постиндустриального общества.

При этом важным составляющим аспектом догоняющего развития всегда является инновационная компонента, опирающаяся на научно–технологические достижения. Поэтому дальше мы будем говорить именно о *догоняющем инновационном типе развития*, или коротко — о «догоняющем инновационном развитии».

Первый подход [2, 5] рассматривают догоняющее развитие в парадигме *модернизации* через изучение проблем и закономерностей развития в направлении к более конкурентоспособному и эффективному режиму функционирования социальных и экономических подсистем общества путем *изменений его основополагающих институтов и используемых технологий*. При этом заимствование институтов является одним из элементов догоняющего развития. Однако сложность состоит в невозможности однозначного заимствования институтов передовых стран, поскольку не все институты способны положительно повлиять на социально–экономическое развитие отстающих страны. Не все передовые институты адаптируются к иной социальной и культурной среде, более того, могут стать препятствием на пути развития догоняющей страны.

Интересно разграничение *заимствования институтов* в работе В. Мау [7, с. 17]:

1) институты, важные для устойчивого функционирования экономики в современном обществе;

2) институты, характерные для развитого общества, но препятствующие решению задач догоняющего развития;

3) *институты, отсутствующие в передовых странах, но обеспечивающие решение задач догоняющего развития*.

В. М. Полтерович [17] отмечает, что главная задача догоняющего развития России — перевооружение отраслей на основе заимствования и адаптации западных технологий, а при появлении подходящих условий — совершенствование экономических институтов.

Таблица 1.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРАКТОВКИ КАТЕГОРИИ
 «ДОГОНЯЮЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»

<i>Автор</i>	<i>Авторская трактовка</i>
А. Гершенкрон [1, 18]	<i>Догоняющее инновационное развитие — догоняющая индустриализация социально–экономической отсталости страны, преимуществом которого является возможности заимствования уже созданных институтов, методов управления и технологий производства</i>
В. М. Полтерович [2]	1) <i>Догоняющее инновационное развитие в формате модернизации — адаптация, имитация, диффузия технологий, разработанных в зарубежных странах</i> 2) <i>Догоняющее инновационное развитие, как стратегия — траектория изменения институтов и экономической политики, «соединяющая» текущее состояние с желательным, которая вывела бы российский душевой ВВП на уровень развитых европейских стран</i>
С. Ю. Глазьев [3, 4]	<i>Догоняющее инновационное развитие, как стратегия динамического наверстывания — в масштабе страны, геоэкономического региона, основанная на развитии пятого и частично четвертого технологических укладов</i>
Д. В. Диденко [5]	<i>Догоняющее инновационное развитие — модель развития, основанная на адаптации исторически передовых технологических и институциональных заимствований, проявивших свою эффективность во внешних условиях, не ограничивающаяся их имитацией, а предполагающая наличие улучшающих нововведений в процессе и в результате адаптации</i>
В. Кульков [6]	<i>Догоняющее инновационное развитие — неоиндустриализация, связанная с пятым и частично четвертым технологическими укладами, характеризующаяся переходом к автоматизации, информатизации, экологизации индустриальных производств, а также к формированию нового типа воспроизводства — наукоемкого, высокотехнологичного, трудозамещающего и эколого–эффективного, выражающего собой развитую ступень интенсивного типа воспроизводства путем заимствования современных технологий с их адаптацией и дальнейшим совершенствованием</i>
В. Мау [7]	<i>Догоняющее инновационное развитие — продвижение в направлении постиндустриального общества, сокращение и преодоление технологического и экономического отставания страны от наиболее передовых стран мира</i>
Л. Р. Батукова [8-14]	<i>Догоняющее инновационное развитие — наряду с опережающим инновационным развитием обязательная составная компонента инновационного развития индустриального сектора экономики. Определяющим признаком устойчивого догоняющего инновационного развития является наличие повторяющихся волн трансферта инноваций, идущих от донора научно-технологического развития к реципиентам. Базовым условием догоняющего инновационного развития является наличие на конкретной экономической территории социально-экономической среды (отношений), наполненной необходимым научно-технологическим знанием и навыками (фактическими возможностями), обеспечивающих коммерчески эффективное воспроизводство производственного сектора (данной территории) на инновационной основе, с опорой на разработки донора научно-технологического развития</i>

Анализ исследованных дефиниций позволил автору выделить следующие основополагающие подходы к пониманию категории «догоняющее развитие».

Второй подход Глазьев [3–4], Кульков [6] рассматривают «догоняющее развитие» в парадигме *технологических укладов*. Технологический уклад (далее ТУ) интерпретируется как «группа технологических совокупностей, связанных друг с другом однотипными технологическими цепями и образующих воспроизводящиеся целостности». Каждый технологический уклад обладает сложной структурой, состоящей из элементов различного функционального значения:

–*ядро ТУ* — комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных производств;

–*ключевой фактор* — технологические нововведения, определяющие формирование ядра ТУ и революционизирующие технологическую структуру экономики;

–*несущие отрасли* — отрасли, интенсивно использующие ключевой фактор и играющие ведущую роль в распространении нового ТУ.

В мировом технико–экономическом развитии выделяют шесть ТУ, включая доминирующий в структуре современной экономики пятый ТУ. *Ядром* преобладающего сегодня ТУ является производство и переработка газа, информационные услуги, электронная промышленность, вычислительная техника, оптико–волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации и роботостроение. *Ключевым фактором* — микроэлектронные компоненты. *Несущие отрасли* — электротехническая, ракетно–космическая, атомная, строительство, информационно–коммуникационный сектор, станко–, судо–, авто–, авиа– и приборостроение, химико–металлургический комплекс.

Ядром формирования нового, шестого ТУ, можно назвать наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, оптические наноматериалы, наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносистемная техника, наноборудование. *Ключевой фактор*: нанотехнологии, клеточные технологии и методы геной инженерии, опирающиеся на использование электронных растровых и атомно–силовых микроскопов, соответствующих метрологических систем. *Несущие отрасли* — электронная, ядерная и электротехническая промышленности, информационно–коммуникационный сектор, станко–, судо–, авто– и приборостроение, фармацевтическая промышленность, солнечная энергетика, ракетно–космическая промышленность, авиастроение, клеточная медицина, семеноводство, строительство, химико–металлургический комплекс [4].

Обратим внимание, что переворот науки и техники последних лет носит более глубокий характер, поскольку предусматривает не только переход к новому технологическому укладу, но и переход от индустриального к постиндустриальному способу производства.

Третьей подход рассматривают «догоняющее развитие» в парадигме *индустриального* Гершенкрон [1, 18] и *постиндустриального* Мау [7] способа производства. Если для *индустриальной* эпохи характерен *промышленный тип* общественного производства, то в *постиндустриальном* преобладающим становится *производство информации*, что в свою очередь меняет источники роста: в *индустриальном* — *труд и капитал*, в *постиндустриальном* — *информационные ресурсы и научные знания* [15]. Синонимом *постиндустриальной* общности является «новая экономика» (экономика знаний). В полной мере указанный способ реализуется в следующем шестом технологическом укладе, время преобладания которого придется, вероятно, на 20–50–е годы этого столетия.

По мнению В. Мау, в настоящее время в России *актуален вопрос не догоняющей индустриализации, а догоняющей постиндустриализации, когда страна в*

постиндустриальном мире должна решать задачи догоняющего развития, и именно идея задачи сокращения отставания от наиболее развитых стран мира должно стать центральной идеей. При этом показателем отсталости выступает нахождение ВВП страны в более низком по сравнению с развитыми (передовыми) странами интервале. Мау выделяет индикаторы для преодоления или сокращения разрыва в зависимости от фазы социально-экономического развития:

–ранняя индустриализация: количество промышленных предприятий и число занятых на них, применение машин;

–зрелое индустриальное общество: концентрация капитала и труда, насыщение производства машинами и механизмами; уровень производства угля, чугуна, стали, цемента в абсолютном выражении на душу населения;

–современное ранее постиндустриальное общество: развитие высоких технологий, темпы обновления производства, уровень развития социальной сферы (особенно образования и здравоохранения).

Четвертый подход Батукова [8–14]. Догоняющее инновационное развитие рассматривается в парадигме системной нейро–биоэкономической модели. Согласно предложенной модели развитие экономической системы реализуется через взаимодействие трех «экономических хромосом», включая человеческую переменную, доминирующую технологическую матрицу и производственно–распределительную систему общества. Потенциал взаимодействия экономических хромосом (ЭХ) определяет жизненный цикл глобальной модели развития транснациональной экономики на конкретном историческом этапе. Потенциал взаимодействия ЭХ определяется технологическим пределом освоения обществом комплекса взаимодополняющих, сопрягающихся технологий и соответствующих производственно-технологических цепочек. Технологический предел достигается посредством чередования этапов создания абсолютно новых для потребителя технологий, продуктов, товаров и услуг, а соответственно – новых рынков, а также последующего трансферта созданных инноваций, вплоть до полного охвата всех возможных рынков.

Первому этапу соответствует опережающее инновационное развитие – это отношения, стимулы, толкающие ЭХ к формированию инноваций, все более приближающих доминирующую технологическую матрицу и производственно–распределительную систему к пределам используемых технологий. Второму этапу соответствует — догоняющее инновационное развитие — это отношения и стимулы, которые подталкивают доминирующую технологическую матрицу и производственно–распределительную систему к масштабированию достижений опережающего инновационного развития. Опережающее и догоняющее инновационное развитие динамически связаны и не могут рассматриваться раздельно.

Анализ подходов к пониманию догоняющего развития позволил выделить и охарактеризовать его отличительные признаки (Таблица 2).

Т. о., исходя из рассмотренных подходов к интерпретации «догоняющего инновационного развития» можно сделать следующие выводы:

Во-первых, целесообразно рассмотрение понятия в контексте инновационной модернизации, которая подразумевает переход страны на инновационный путь развития.

Во-вторых, необходимо уточнение категории «догоняющее инновационное развитие» с учетом постиндустриальных вызовов со стороны глобальной среды. Среди таких вызовов можно выделить [5, с. 168]:

–снижение издержек, связанных с глобальной коммуникацией и обменом информации;

–повышение конкуренции в интеллектуальноёмких отраслях, и как следствие отток человеческого капитала.

Таблица 2.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОГОНЯЮЩЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

<i>Признак</i>	<i>Характеристика</i>
<i>Новый конкурентоспособный ресурс — творческий потенциал личности</i>	Устойчивый спрос на высококвалифицированные человеческие ресурсы, препятствующий оттоку нереализованных новаторов
<i>Частичный технологический цикл науки</i>	Прикладные НИР и импорт инноваций — внедрение, включая опытно–конструкторские работы и рационализаторство
<i>Новые институты и механизмы, отсутствующие в передовых странах [16]</i>	Формирование эффективных институтов и механизмов, ориентированных на рациональное использование сравнительных преимуществ национальной экономики, позволяющих вплотную приблизиться к передовым странам
<i>Глубокий уровень интеграция ресурсов финансового и промышленного сектора</i>	Сращивание финансового и промышленного капитала, обеспечивающая бизнес ресурсами для включения в «инновационную гонку»
<i>Координация государственных усилий на организации трансфера инновационных решений</i>	Ориентация усилий государства на помощи бизнесу в приобретении лицензии, патентов и дальнейшей передачи отечественных разработок

В этой связи «догоняющее инновационное развитие» целесообразно интерпретировать как:

–сокращение отставания в отраслях за счет частичной технологической цепи науки: прикладные НИР и импорт инноваций – внедрение, включая опытно-конструкторские работы и рационализаторство.

–создание эффективных институтов развития человеческого капитала [16, с. 115].

Как видим, догоняющее инновационное развитие в современной трактовке должно интерпретироваться не просто как внедрение и адаптация заимствованных инновационных решений, но и как формирование новых институтов и механизмов, способствующих адаптации инноваций, расширению сферы их использования.

При этом рациональное использование сравнительных преимуществ национальной экономики в постиндустриальную эпоху является ключом догоняющего инновационного развития. Для России такими преимуществами являются обеспеченность природными энергетическими ресурсами и высокий уровень человеческого капитала. Соответственно, задачей догоняющего инновационного развития для России в постиндустриальном мире является *формирование эффективных институтов развития человеческого капитала и инновационных институтов*, способствующих более эффективному масштабированию инноваций.

Т. о. понятие «догоняющее инновационное развитие» в контексте общей парадигмы инновационного развития должно рассматриваться широко и подразумевать формирование соответствующих экономических отношений, институтов, методов и инструментов, способствующих: (а) максимально эффективному масштабированию инноваций, которое включает процесс их научно-технологической доработки, совершенствования, продвижения к потребителю и направлено на *углубление и расширение волны трансферта инноваций*; (б) своевременному формированию индикаторов затухания волны трансферта инноваций и подготовки экономической среды к новой волне.

Данный взгляд на догоняющее инновационное развитие будет полезен для повышения эффективности инновационной политики государства на разных уровнях.

Выводы

1. Догоняющее инновационное развитие строится на основаниях, позволяющих вплотную держаться за лидерами, более того, входить в их ряды, что достигается путем опережающей коммерциализации научных открытий, необходимой предпосылкой которого являются научные кадры, способные разобраться в сути прорыва и направить его в практическое русло.

2. Целесообразно применять при наличии частичной технологической цепи науки: прикладные НИР и импорт инноваций — внедрение, включая опытно-конструкторские работы и рационализаторство.

3. Значимым становится сращивание финансового и промышленного капитала, обеспечивающая бизнес ресурсами для включения в «инновационную гонку».

4. Предъявляется устойчивый спрос на специалистов — прикладников, специалистов с техническими навыками, и самое главное, высококвалифицированных проектировщиков и конструкторов, способных не только осмыслить предоставляемые инновационные решения (технику, технологии, продукты), но и доработать их качественную составляющую, повышая уровень новизны, ценовую и функциональную привлекательность. Ибо отсутствие инкрементальных навыков девальвирует даже новые передовые технологические заимствования, создает ловушки технологического иждивенства.

5. Усилия государства концентрируются на помощи бизнесу в приобретении лицензий, патентов, а также дальнейшей передачи отечественных разработок.

Список литературы:

1. Gerschenkron A. *Continuity in History and other Essays*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1968. P. 77-97.
2. Полтерович В. О стратегии догоняющего развития для России // *Экономическая наука современной России*. 2007. №3 (38). С. 17-23.
3. Глазьев С. Ю. Политика экономического роста в условиях глобального кризиса // *Партнерство цивилизаций* 2012. №2. С. 66-90.
4. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса // *Стратегия опережающего развития - III*. Т. 1. Российские модернизации: Диагнозы и прогнозы / под ред. А. В. Бузгалина и Р. Крумма. М.: ЛЕНАНД, 2011. С. 356-358.
5. Диденко Д. Инновационное и догоняющее развитие: две стратегии модернизации российской интеллектуалоёмкой экономики // *Экономическая политика*. 2011. №1. С. 158-169.
6. Кульков В. М. Постиндустриализация или новая индустриализация? // *Проблемы современной экономики*. 2015. №4.
7. Мау В. Посткоммунистическая Россия в постиндустриальном мире: проблемы догоняющего развития // *Экономика переходного периода*. Сб. избранных работ ИЭПП. 1999-2002. М.: Дело, 2003.
8. Батукова Л. Р. К вопросу о смене экономической модели. Ч. I: Исторические трансформации структурно-институциональной организации промышленного сектора (рыночной) экономики в XX веке // *Наука и современность*. 2016. №1 (7). DOI: 10.17117/ns.2016.01.028.
9. Батукова Л. Р. К вопросу о смене модели экономического развития. Ч. II: Кризис жизненного цикла Глобальной либеральной рыночной экономической модели // *Наука и современность*. 2016. №2 (8). DOI: 10.17117/ns.2016.02.008.
10. Батукова Л. Р., Батуков Я. М. К вопросу о смене модели экономического развития. Ч. III: Глобальные модели развития транснациональной экономики в контексте системного нейро-биоэкономического подхода // *Наука и современность*. 2016. №3 (9). DOI: 10.17117/ns.2016.03.009.

11. Михалев Г. С., Батукова Л. Р. Инновационное развитие российской экономики: понятийно-категориальные инструменты // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. 2009. №3 (24). С. 156-160.
12. Белякова Г. Я., Батукова Л. Р. К устранению разночтений... формирование платформы модернизации: проблема подмены понятий «модернизация» и «инновационное развитие» // Креативная экономика. 2011. №1. С. 10-16.
13. Батукова Л. Р. Модернизация: общие закономерности, основные аспекты управления // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2012. №3. С. 9-18.
14. Батукова Л. Р. Инновационное развитие и модернизация региональных социально-экономических систем // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. №1. С. 108-114.
15. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. 61с.
16. Мау В. А. Человеческий капитал: вызовы для России // Вопросы экономики. 2012. №7. С. 114-132.
17. Полтерович В. М. Проблема формирования национальной инновационной системы // Экономика и математические методы. 2009. Т. 45. №2. С. 3-18.
18. Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1962.

References:

1. Gerschenkron, A. (1968). Continuity in History and other Essays. Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press, 77-97
2. Polterovich, V. (2007). О стратегии догоняющего развития для России. *Экономическая наука современной России*, (3), 17-23
3. Glaziev, S. Yu. (2012). Politika ekonomicheskogo rosta v usloviyakh globalnogo krizisa. *Partnerstvo tsivilizatsii*, (2), 66-90
4. Glaziev, S. Yu. (2011). Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh globalnogo krizisa. Strategiya operezhayushchego razvitiya - III. V.1.: Rossiiskie modernizatsii: Diagnozy i prognozy. (Eds.) Buzgalin, A. V., & Krumm, R. Moscow, LENAND, 356-358
5. Didenko, D. (2015). Innovatsionnoe i dogonyayushchee razvitie: dve strategii modernizatsii rossiiskoi intellektualnoy ekonomiki. *Экономическая политика*, (1), 158-169
6. Kulkov, V. M. (2015). Postindustrializatsiya ili novaya industrializatsiya? *Problemy sovremennoy ekonomiki*, (4)
7. Mau, V. (2003). Postkommunisticheskaya Rossiya v postindustrialnom mire: problemy dogonyayushchego razvitiya. *Ekonomika perekhodnogo perioda. Sb. izbrannykh rabot IEPP. 1999-2002.* Moscow, Delo
8. Batukova, L. R. (2016). K voprosu o smene ekonomicheskoi modeli. Part I: Istoricheskie transformatsii strukturno-institutsionalnoi organizatsii promyshlennogo sektora (rynochnoi) ekonomiki v XX veke. *Nauka i sovremennost*, (1). doi:10.17117/ns.2016.01.028
9. Batukova, L. R. (2016). K voprosu o smene modeli ekonomicheskogo razvitiya. Part II: Krizis zhiznennogo tsikla Globalnoi liberalnoi rynochnoi ekonomicheskoi modeli. *Nauka i sovremennost*, (2). doi:10.17117/ns.2016.02.008
10. Batukova, L. R., & Batukov, Ya. M. (2016). K voprosu o smene modeli ekonomicheskogo razvitiya. Part III: Globalnye modeli razvitiya transnatsional'noi ekonomiki v kontekste sistemnogo neiro-bioekonomicheskogo podkhoda. *Nauka i sovremennost*, (3). doi:10.17117/ns.2016.03.009
11. Mikhalev, G. S., & Batukova, L. R. (2009). Innovatsionnoe razvitie rossiiskoi ekonomiki: ponyatiino-kategorialnye instrumenty. *Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta im. akademika M. F. Reshetneva*, (3), 156-160
12. Belyakova, G. Ya., & Batukova, L. R. (2011). K ustraneniyu raznochtenii... formirovanie platformy modernizatsii: problema podmeny ponyatii "modernizatsiya" i "innovatsionnoe razvitie". *Kreativnaya ekonomika*, (1), 10-16

13. Batukova, L. R. (2012). Modernizatsiya: obshchie zakonomernosti, osnovnye aspekty upravleniya. *Natsionalnye interesy: priority i bezopasnost*, (3), 9-18
14. Batukova, L. R. (2012). Innovatsionnoe razvitie i modernizatsiya regionalnykh sotsialno-ekonomicheskikh sistem. *Aktualnye problemy ekonomiki i prava*, (1), 108-114
15. Bell, D. (1999). Gryadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Moscow, 61
16. Mau, V. A. (2012). Chelovecheskii kapital: vyzovy dlya Rossii. *Voprosy ekonomiki*, (7), 114-132
17. Polterovich, V. M. (2009). Problema formirovaniya natsional'noi innovatsionnoi sistemy. *Ekonomika i matematicheskie metody*, 45, (2), S. 3-18
18. Gerschenkron, A. (1962). *Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays*. Cambridge, The Belknap Press of Harvard University Press

*Работа поступила
в редакцию 25.07.2017 г.*

*Принята к публикации
28.07.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Багдасарян Н. А. Инновационное развитие: характеристики и особенности догоняющего развития // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 208-216. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bagdasaryan-n> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Bagdasaryan, N. (2017). Innovative development: characteristics and catch-up development features. *Bulletin of Science and Practice*, (8), 208-216